

guillermo
núñez
9.11.2017

TALTALIA
RECUERDA A
Patricio Núñez

TALTALIA
RECUERDA A
Patricio Núñez

guillermo
núñez
11.2017

TALTALIA

Nº 10 2017

MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE
Ilustre Municipalidad de Taltal

Representante Legal:

Sergio Orellana Montejo

Director:

Rodolfo Contreras Neira

Comité Editorial

Agustín Llagostera Martínez, Universidad de Antofagasta
Patricio Núñez Henríquez, Museo Augusto Capdeville
Sergio Prenafeta, Periodista Científico
Adriana Hoffmann, Botánica

Dirección

Av. Arturo Prat Nº 5, Taltal-Chile.
Teléfono: 55-2611 891
Correo electrónico: museo.taltal@gmail.com
ISSN 0718-7025

TALTALIA:

Publicación anual del Museo Augusto Capdeville Rojas.
Distribuido por suscripción y canje.
Permitida la reproducción de los artículos citando la fuente.

Valor de suscripción anual con envío

€. 20 (euros) en el extranjero

Portada y Contraportada

Obra plástica de Guillermo Núñez Henríquez, hermano mayor de Patricio Núñez Henríquez, realizada en recuerdo de su hermano luego de su fallecimiento.

Guillermo Núñez H., destacado artista plástico chileno, fue galardonado con el premio nacional de Artes Plásticas 2007.

Diseño y diagramación: Marco Murúa C.

E-mail: marcomurua@gmail.com

F: 997968839

Edición: 300 ejemplares

Impreso en: Andros Impresores. www.androsimpresores.cl

Patricio Núñez Henríquez
1938-2017

CONTENIDO

CONTENTS

- 7-9 Presentación
Foreword
- 11-14 Publicaciones de Patricio Núñez Henríquez.
Publications of Patricio Núñez Henríquez.
Comité editor
- 15-28 Junius Bird y el Muelle de Piedra.
Junius Bird and the Rock Dock.
Benjamín Ballester
- 29-52 Aproximación facial de individuos arqueológicos de la costa arica de Antofagasta.
Facial approximation of archaeological individuals from the interfluvic coast of Antofagasta.
David Muñoz, Cristóbal Palacios y Pedro Andrade
- 53-63 Reflexiones sobre valor e intercambio de objetos en la costa de Atacama.
Reflexions about objects value and exchange in the Atacama Coast.
Benjamin Ballester y Francisco Gallardo
- 65-67 Litos Geométricos (I).
Alex San Francisco
- 69-85 Caza tradicional de la albacora: Imaginario y patrimonio intangible de los pescadores de Taltal.
Traditional hunting of the albacore: imaginary and intangible heritage of a fisherman of Taltal.
Javier Escobar
- 87-102 Travesía en un mar de historias.
Crossing in a sea of stories.
Pedro Rojas
- 103-123 Basuras y fiebre: Escena de una crisis sanitaria en Tocopilla (1882-1925).
Gabage and fever: scene of health crisis in Tocopilla (1882-1925).
Damir Galaz-Mandakovic
- 125-140 Antesala de una delimitación fronteriza regional: hitos del tratado de 1866.
Atechamber of a regional border limitation: milestones of the 1866 treaty.
Héctor Ardiles y Wilfredo Santoro
- 141-142 Normas editoriales.

PUBLICACIONES DE PATRICIO NÚÑEZ HENRÍQUEZ

PUBLICATIONS OF PATRICIO NÚÑEZ HENRÍQUEZ

COMITÉ EDITORIAL

Patricio Núñez escribió toda su vida. En una entrevista realizada un par de años antes de su fallecimiento, Patricio relata que a sus apenas doce años de edad ya había comenzado a redactar una *Historia de Chile* que contenía varias páginas, obra inconclusa que tal vez yace aún arrimado entremedio de libros en su antigua biblioteca. Sus únicos escritos conocidos y publicados datan de un par de décadas después y luego de haber finalizado su formación en la carrera de Historia con especialidad de Arqueología en la Universidad de Chile en Santiago. El primero de ellos es de 1970 cuando tenía 32 años, en la revista estadounidense *American Antiquity*. Desde ese momento se mantuvo escribiendo de forma constante por más de 47 años seguidos, hasta el momento de su fallecimiento.

Si tuviéramos que hacer un balance cuantitativo, veríamos que a lo largo de su vida cosechó un enorme volumen de publicaciones, destacando dieciséis libros en veintiún años, veintisiete artículos en numerosas revistas chilenas, argentinas, panameñas y estadounidenses, tres capítulos de libros, doce contribuciones en actas y memorias de congresos en Chile, Argentina, Perú e Inglaterra. A esto se suman cinco manuscritos que lamentablemente nunca fueron publicados. Su legado escrito posee hoy un valor incalculable que se volverá sin lugar a dudas cada vez más significativo para las futuras generaciones.

Libros:

Núñez, P. 1995. *Diseños en la textilera del Norte de Chile*. Guía de exposición. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Núñez, P. 1998. *Colecciones Artísticas Arqueológicas del Norte de Chile*. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Núñez, P. 1999. *Doce Milenios. Una visión Social de Género de la Historia del Norte Grande de Chile*. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Núñez, P. 2000. *El Poder en las comunidades prehispanicas del Norte de Chile*. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Núñez, P. 2001. *Nuestras Identidades: Reflexiones. A propósito de la prehistoria de Tarapacá y Antofagasta*. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Muñoz, E., P. Núñez y M. Bahamondes 2001. *Conservación y Restauración del sitio arqueológico N° 19 de San Pedro de Atacama*. Ministerio de Educación, Consejo de Monumentos Nacionales, Santiago.

Núñez, P. 2002. *Visión histórica del arte preinkaico. Norte de Chile*. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Núñez, P. 2002. *Chacance. Los primeros Pampinos*. Impresión Ercilla S. R. L., Antofagasta.

Núñez, P. 2003. *Vivir el mar*. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Núñez, P. y R. Contreras 2003. *Pinturas prehispanicas de Taltal*. Impresión Ercilla S.R.L., Antofagasta.

Núñez, P. 2005. *Vivir y morir en los Andes*. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Vaisse, E., F. Hoyos y A. Echeverría y Reyer 2006 (1895). *Glosario de la Lengua Atacameña*. Reedición de P. Núñez. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Contreras, R., J. Cruz, A. Llagostera, H. Garcés, P. Núñez, O. Rodríguez, H. Gárate y G. Becerra 2007. *Los Bronces-1: Un asentamiento de 5.500 años en la costa de Taltal*. Museo Augusto Capdeville Rojas, Taltal.

Núñez, P. 2009. *Tawantinsuyu y España: Dos tradiciones y el siglo XVI con tópicos de ciencia y tecnología*. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Núñez, P. 2015. *El arte de navegar y de la construcción naval. La época de Cristóbal Colón y conquista del Tawantinsuyu y Chile*. Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal, Taltal.

Núñez, P. 2016. *Vivir después de soñar*. Colección Bergantín Águila, Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal.

Artículos en revistas:

True, D., L. Núñez y P. Núñez 1970. Archaeological Investigations in Northern Chile: Project Tarapaca. Pre-ceramic Resources. *American Antiquity* 35(2): 170-184.

True, D., L. Núñez y P. Núñez 1971. Tarapaca 10: A Workshop Site in Northern Chile. *Proceedings of the American Philosophical Society* 115(5): 398-421.

Núñez, L., V. Zlatar y P. Núñez 1972. Reciente prospección de sitios arqueológicos componentes de un circuito transhumántico entre costa y el borde occidental de la Pampa del Tamarugal, Norte de Chile. *Etnia* 16: 1-6.

Núñez, L., V. Zlatar y P. Núñez 1973. Nota complementaria a: Reciente prospección de sitios arqueológicos componentes de un circuito transhumántico entre costa y el borde occidental de la Pampa del Tamarugal, Norte de Chile. *Etnia* 17: 26-27.

Núñez, P. 1974. Nota sobre la aldea preagrícola de Caleta Huelén 42, desembocadura del río Loa. Norte de Chile. *Serie Documentos de Trabajo* 5: 27-43.

Núñez, P. y V. Zlatar 1974. Tarapacá Viejo. *Serie de Documentos de Trabajo* 5: 2-4.

Núñez, L., V. Zlatar y P. Núñez 1974. Caleta Huelén-42: una aldea temprana en el norte de Chile (Nota preliminar). *Hombre y Cultura* 2(5): 67-103.

Núñez, P. y B. Marinov 1975. Los hombres, el mar y el Museo Arqueológico de la Universidad de Chile: 6.000 años de historia regional. *Panorama* 1(1): 21-25.

Núñez, P. y V. Zlatar 1975. Aragón-1 taller y basurero precerámico (Informe Preliminar). *Panorama* 1(1): 13-19.

Núñez, L., V. Zlatar y P. Núñez 1975. Un circuito transhumántico entre la costa de Pisagua y el borde occidental de la Pampa del Tamarugal. *Estudios Atacameños* 3: 45-48.

Núñez, L., V. Zlatar y P. Núñez 1975. Relaciones prehistóricas trasandinas entre N.O. argentino y norte chileno (período cerámico). *Serie Documentos de Trabajo* 6: 1-25.

Núñez, P. 1976. En torno a la Arqueología y la Restauración Monumental. *Serie de Documentos de Trabajo* 7: 9-14.

Núñez, P. y V. Zlatar 1977/1978. Actividades en la Comuna de Pisagua. *Boletín del Museo Arqueológico de La Serena* 16: 42-52.

Núñez, P. 1981. Camino del Inca. *Creces* 2: 48-59.

Núñez, P. 1983. Aldeas Tarapaqueñas. Notas y Comentarios. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 10: 29-37.

Núñez, P. 1984. La Antigua aldea de San Lorenzo de Tarapacá. Norte de Chile. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 13: 53-65.

Núñez, P. 1986. Arqueología y restauración monumental: Dos ciencias sociales. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 16-17: 275-278.

Núñez, P. 2004. Arqueología y cambio social: una visión de género y materialismo histórico para el norte de Chile. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, Volumen Especial, Tomo I: 441-451.

Núñez, P. y R. Contreras 2008. El arte rupestre de Taltal norte de Chile. *Taltalia* 1: 77-85.

Contreras, R., J. Cruz, H. Garcés, A. Llagostera, P. Núñez, O. Rodríguez, G. Becerra y H. Gárate 2008. Los Bronces-1: Un asentamiento de 5.500 años en la costa de Taltal. *Taltalia* 1: 61-74.

Contreras, R., P. Núñez y O. Rodríguez 2008. El Médano: reflexiones antropológicas en torno a la cosmovisión de los habitantes prehispanos de la costa sur del Norte Grande. *Taltalia* 1: 87-122.

Núñez, P. y R. Contreras 2009. A propósito de una miniatura de balsa en Taltal, contemporánea con Chinchorro. *Taltalia* 2: 98-110.

Núñez, P. y R. Contreras 2011. Arte abstracto y religiosidad en el arcaico costero medio de Punta Negra-1c, Paposos Taltal. Norte de Chile. *Taltalia* 4: 33-62.

Contreras, R., P. Núñez, A. Llagostera, J. Cruz, A. San Francisco, B. Ballester, O. Rodríguez y G. Becerra 2011. Un conglomerado del período Arcaico costero Medio del área Taltal Paposos, Norte de Chile. *Taltalia* 4: 7-31.

Núñez, P. 2014/2015. Copiapó: Conquista, Período Colonial y el mar. *Taltalia* 7/8: 85-100.

Núñez, P. 2016. El sueño de la Ilustración del siglo XVIII: su presencia en el Norte de Chile. *Taltalia* 9: 107-129.

Núñez, P. 2017. Chile durante los meses de enero y febrero de 1817. *Revuelta Prehistórica* 1: 4-9.

Capítulos de libros:

Núñez, P. 1996. Artesanías atacameñas, Identidad y Tradición. En *Artesanía tradicional atacameña de la segunda región*. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Núñez, P. 1997. Mujer, hombre y Desierto costero. Período prehispano. En *Habitantes indígenas prehispanos del Norte de Chile*. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Núñez, P. 1998. A propósito del Arte Rupestre en Chile. En *Colecciones artísticas arqueológicas del Norte de Chile*. Universidad de Antofagasta, Antofagasta.

Publicaciones en Actas de Congresos:

Goñi, A. y P. Núñez 1971. Cueva 85, Distrito Tahai, Isla de Pascua. En *Actas del VI Congreso Nacional de Arqueología Chilena*, pp. 371-396. *Boletín de Prehistoria de*, Número Especial, Santiago.

Bird, J. y P. Núñez 1972. Fell's Cave revisited, Recentwork at a Chilean Paleo-Indian site

near Magellan Strait. En *Actas y Memorias del XXXIX Congreso Internacional de Americanistas*, Volumen 1, pp. 93. Institutos de Estudios Peruanos, Lima.

Núñez, P. y V. Zlatar 1976. Radiometría de Aragón-1 y su implicancia en el precerámico costero del norte de Chile. En *Actas del IV Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, pp. 105-117. Museo de Historia Natural de San Rafael, Mendoza.

Núñez, P. y V. Zlatar 1978. Tiliviche-1b y Aragón-1 (Estrato-V); dos comunidades precerámicas coexistentes en Pampa del tamarugal, Pisagua-Norte de Chile. En *Actas y Trabajos del III Congreso Peruano El Hombre y la Cultura Andina*, Tomo II, pp. 734-756. Lima.

Núñez, P. y V. Zlatar 1980. Coexistencia de comunidades recolectoras-cazadoras. En *Actas del V Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, Tomo I, pp. 79-92. San Juan.

Núñez, P. 1982. Significado del Pukara de Quito, Norte de Chile. En *Resúmenes del 44º Congreso Internacional de Americanistas*, pp. 157-158. School of Geography Manchester University, Manchester.

Núñez, P. 1991. Sobre la economía prehispánica de Socaire. Norte de Chile. En *Actas del XI Congreso de Arqueología Chilena*, pp. 201-210. Sociedad Chilena de Arqueología, Santiago.

Núñez, P. 1993. Posibilidades agrícolas y población del Incario en el área atacameña. Norte de Chile. En *Actas de XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena*, Tomo I, pp. 259-267. Museo Regional de la Araucanía, Temuco.

Núñez, P. 1998. Estudio del arte y la artesanía prehispánicas en el norte de Chile. En *Actas del III Congreso Chileno de Antropología*, Tomo I, pp. 350-361. Colegio de Antropólogos de Chile A. G., Temuco.

Núñez, P. y R. Contreras 2003. Las Pinturas Prehispanas de Taltal: Análisis Descriptivo e

Interpretativo. Ponencia presentada en *VI Simposio Internacional de Arte Rupestre*. San Salvador de Jujuy, Argentina.

Núñez, P. y R. Contreras 2004. El arte rupestre de Taltal, norte de Chile. En *Actas del V Congreso Chileno de Antropología*, Tomo 1, pp. 348-357. Colegio de Antropólogos de Chile A. G., San Felipe.

Núñez, P. y R. Contreras 2010. Propuesta de valorización del sitio arqueológico Los Bronces-1. Taltal, norte de Chile. En *Actas del III Congreso Chileno de Conservación y Restauración: patrimonio, conservación y ciudadanía*, pp. 70-86. Asociación Gremial de Conservadores y Restauradores de Chile, Santiago.

Otras publicaciones:

Núñez, P. "La dictadura durante la reconquista en Chile". *Le Monde Diplomatique*.

Núñez, P. Chile durante los meses de enero y febrero de 1817. *Le Monde Diplomatique*.

Núñez, P. "La vida cotidiana, género y proceso social en las comunidades patriarcales preinkaicas. Norte de Chile". Manuscrito.

Núñez, P. 1969. "Informe de recientes trabajos arqueológicos en la Quebrada de Guatacondo". Manuscrito.

Núñez, P. 1976. "Comunicación sobre un sitio de cazadores en el altiplano de Tarapacá: Cariquima-1, Pisagua. Norte de Chile". Manuscrito.